

ҚАРАҚАЛПАҚЛАР ТУРМЫСЫНДА СУЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ ЫРЫМ-ТҢҢЫМЛАР ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ЭТНОМӘДЕНИЙ ӘХМИЙЕТИ

Абсетерова У.К.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Ырым хәм тыйымлар – қарақалпақ халық аўызеки дәретпелеринде ата-бабаларымыздың өзлерине зыянлы деп табылған қәўип-қәтерлердиң алдын алыу ушын исленген илажлары туўралы мағлыўмат болып табылады. Олар узақ ўақытлар даўамында күнделикли тиришилигимиздиң таянышы сыпатында бизиң әўладларымыздың тыныш-татыу жасауы ушын хызмет етип келген хәм усы күнлерде де өз әхмийетин жоғалтпаған. Ырым хәм тыйымлар қарақалпақ халқы арасында әўладтан-әўладқа өтип киятыран исенимлерге тийисли үрп-әдетлер топарына киреди. Әдетте ырым хәм тыйымлардың илимий хәм диний тийкары болмаған, халық арасында түрли исеним хәм белгилерге исенип келинген исенимлер болып есапланады.

Белгили алым Қаллы Айымбетов ырымларды халықтың үрп-әдети менен байланыстырып, оларды этнографиялық илимге тийисли деп қарайды, және «ырымлар өткендеги халық өмири менен тығыз байланыслы хәм халық турмысынан келип шыққан бир тийкары болыу керек», –деген пикирге келеди [Палымбетов К., 2023. – 7].

Алымның айтып өткениндей, ырым хәм тыйымлар қарақалпақлардың күнделикли турмысынан алынған болып, әўладтан-әўладқа аўызеки формада өтип, халықтың күнделикли руўхий мәдениатының бир бөлеги болып есапланады. Ырымлар барлық ўақытта жақсы ислерди әмелге асырыуда пайдаланылса, ал тыйымлар болса, адамларды қәўип-қәтер, хәр қыйлы зыянлардан сақлауындың алдын алыу керек екенлигин ескертип келеди.

Бул жерде ырым сөзине итибар беретугын болсақ, «Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги»нде: «Ырым – исенимге байланыслы пайда болған ески үрп-әдеттиң бир түри», – деп анықлама берилген [Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги., 1992. – 583].

Қарақалпақ халқының суў менен байланыслы ырым хәм тыйымлары әйдемги дәўирлерден белгили болып, әсиресе, суўға, тәбият күшлерине болған хұрметин, оны тиришилик дереги сыпатында қәдирлеуин көрсетеди. Суўға байланыслы ырым хәм тыйымлар қарақалпақ халқы исенимлеринде, халық аўызеки дәретпелеринде жүдә әхмийетли орын тутады. Суў тиришилик дереги сыпатында муқаддес есапланып, суў менен байланыслы көплеген ырым хәм тыйымлар бар.

Усындай суў менен байланыслы ырымлар арасында төмендегилер дыққатқа ылайық:

Тандырдан аўысқан суў үйге әкелинбейди, тандырдың дөгерегине серпип жибериледи [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 513].

Тандырға себилген суўдан ишсең, бетине сепкил түседі [Әбдиев А., 2014. – 8].
Ҳақыйқатында да, балалық ўақытлары анам тандырдың басына тандырға себилген суўды ишиўге жол қоймайтуғын еді. Себеби бетине сепкил түседі деп ырымлаған.

Кешқурын суў бойына барыўға болмайды [Әбдиев А., 2014. – 9].

Кирдің суўын бассаң аяғың қақсайды [Әбдиев А., 2014. – 10].

Суў шақырған адамның кийими көзинше суўға ығызылады. Сонда суўшақырыў кеселинен аман қутылады [Әбдиев А., 2014. – 12].

Суўдан ушынғанның келеге келиўи қыйын кешеді [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 511].

Түнде қудыққа үңилиўге болмайды [Әбдиев А., 2014. – 13].

Қолға суў қуйғанда бөлип-бөлип қуйылады;

Жатарда ошақ басын (үйди) тазалап, қуманларды суўға толтырып қойыў лазым [Әбдиев А., 2014. – 35].

Түнде ас-суў ишкен орын тазаланбай қалса, сол жерди жин-шайтан ийелейди [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 513].

Түнде ыдыстағы суўдың бетин бастырып қойыў лазым [Әбдиев А., 2014. – 35].
Егер түнде суў қуйылған ыдыслардың үсти бастырылып қойылмаса, пери дем салып кетеді деп ырым еткен.

Қыздың, тигиншиниң биринши мәртебе тиккен затын анасы суўға тасласа – шаққан тигетуғын тигинши болады [Әбдиев А., 2014. – 45].

Шомылып атырғанда қайсы қулаққа суў кирип кетсе, басты қапталлап еңкейтип, бир аяқта турған ҳалда:

Ақ гүбелек, көк гүбелек,

Қулағымның суўын төк!, – деп жети мәрте секирсе, суў төгиледи [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 501].

Ҳайтлық күнлери үш күнге шекем ыдыслар суўға толтырылып қойылады;

Өли суўға ендирилип атырғанда даўыс шығарылмайды [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 505].

Жанып турған отқа суў себилсе, отың өшеди, шаңарағың ортасына түседі [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 513].

Қарақалпақларда суў жанлы күш сыпатында қабыл етилген. Халық исенимине көре, хәр бир суў дерегинде «суў рухы» яки «суў анасы» бар болып, олар суўдың пәклигин хәм қут-берекетин тәмийинлейди. Соның ушын суўды патаслаў, оған түпириў яки шығынды таслаў аўыр гүнә есапланған. Айырым қарақалпақ рәўиятларында суўдың инсан тәғдирине тәсир көрсетиўин де ушыратыўымыз мүмкин. Яғный, аўырыў адамды суў менен жуўындырыў – суўдың шыпа бериўине

исенип айырым ұақытлар аўырыў адамды дәрьяның ылай суўына яки булақ суўына шомылдырған.

Қарақалпақ халық аўызеки дәретпелеринде суў менен байланысly бир неше мәресимлер бар. Олардан жаўын тилеў мәресими яғный жаўын шақырыў – курғақшылық ұақытлары ҳаяллар ҳәм балалар қосық айтып, жаўын жаўыўын сораған. Бул мәресим суўдың сыйқырлы тиришилиқ күшине исениминен келип шыққан. Ал керисинше, жаўын тынбай жаўғанда, туңғыш бала:

Жаўма күним жаўма,
Мен анамның туңғышыман,

Қазан қырап қырғышыман, – деп жол қарағандай етип жер тиренип турса, жаўын тынады [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 507].

Сондай-ақ, қарақалпақ халқының суўға байланысly ырым ҳәм тыйымлары тәбиятты асыраў ҳәм әдеп-иқрамлылық қәсийетлерине де хызмет еткен. Мәселен:

Түнде суў алыў яки дәрьяға түсиў мүмкин емес, себеби бул ұақытта суў руўхлары болады деп исенген;

Суўды ысырап етиў, төгиў жаман әдет, бул қут-берекеттиң кетиўи менен барабар деп есаплаған;

Суў ишинде кир жуўыў яки ҳайўанды шомылдырыў, суўды иплас етиў гүнә деп санаған.

Соның менен бирге қарақалпақлар турмысында суў менен байланысly ырым ҳәм тыйымлар тәбиятқа болған мүнәсибетлерин, экологиялық ҳәм әдеп-иқрамлылық көз-қарасларын сәўлелендиреди. Бул исенимлер арқалы халық тәбиятын асыраў, суўды тежеў, биргеликте тазалықты қәдирлеў сыяқлы қәдириятларды әўладтан-әўладқа жеткизип келген.

Әне усындай қарақалпақ ырымларының ишинде суўға байланысly ырымлар да сақланып қалған. Усылардан ҳаял адам түнде жалғыз өзи суўға (дәрьяға, каналға, көлге т.б.) барса, суў периси қағып кетиўи итимал болған. Егер илажсыздан оның түнде бир өзиниң суў әкелиўине туўра келсе, ол суўдың жағасына барып мынадай сөзлерди айтыўы шәрт болған:

Суўдың пири Сулайман,
Көз жасымды булайман,
Ишетуғын суў бериң,

Сизден мәдет сорайман, – деп сораса, сонда «суў пери» зыян тийгизбейди деп ырым етеди. Ал, және де қарақалпақлар «Түнде суў төгиў – суў ийесин қапаландырады», – деп ырымлап, түнде суў төгиўге тыйым салған [Палымбетов К., 2023. – 129]. Бул ырым ҳәзирги ұақытта қарақалпақлар турмысында да ушырасып, көбинесе жасы үлкен адамлар жасларға үгит-нәсият етип айтып отырады.

Соның ушын қарақалпақларда мифологиялық көзқарастан суўдың пири сыпатында Сулайман есапланған. Мысалы, қарақалпақ халық ырымларының биринде ер адам суўға барса, суў алмастан бұрын:

«Суўдың пири Сулайман,

Сеннен бир қуман (шелек т.б.) суў сораиман», – деп өтингени дурыс деп есаплаган [Әбдиев А., 2014. – 30].

Ал, суў менен байланыслы тыйымлар арасында төмендегилер дыққатқа ылайық:

Суўды сапырма;

Суўды исирап қылма;

Суўға түпирме;

Суўды заялама;

Шелектеги суўға аўзыңды батырма;

Кеште суўсауытты бос қойма [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 520].

Оттың үстине суў сеппе [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 522].

Қуйыға түпирме [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 524].

Түнде суўға барма;

Түнде қуйыға үңилме;

Қолға суў алғанда, сарылдатып қуйма;

Қудыққа тас таслама [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 525].

Жоқарыдағы қарақалпақ халық тыйымлары шаңарақтағы ас-тағамға, қудықтағы суўға байланыслы тыйымлар болып, онда әсиресе, суўға көбірек итибар менен қараған. Әсиресе, қарақалпақларда жасы үлкенлер жасы кишилерди усындай тыйымлар менен ескертип отырған. Себеби, суўдың да сорауы бар деп түсіндириледі.

Информатордың айтыуы бойынша: бизлердің бала ўақытларымызда үйимізде бир әдет болып, яғнай анамыз түнде хәмме ыдысларды толтырып қойыуымызды уқтырып келетуғын еди. Себебин сорасақ, оның исеними бойынша, хәр бир шаңараққа түнде периштелер келип суў ишип қайтатуғыны, егер сол шаңарақтың суў ыдыслары суўға толы болса, олар мол ырысқы-несийбе тилейтуғыны, ал егер суў ыдыслары толы болмаса, изине қайтып кетеди деп айтатуғын еди [АДЖ., 2020. – №1].

Сондай-ақ, «Авесто» да суўды патас гүзеге қуйғаны ушын дүрре урыў менен жазалағаны, бабаларымыз арасында суўды кәстерлеў, «Суў жоқ жерде өмир жоқ», «Суўға түпирме» деген нәсиятлары усынан тараған. [Базарбаев Ж., Хожаниязов Ғ., Базарбаев Р., 2007. – 93]. Ал, информатор Дәмегүль апа: мениң анам суўға жүдә итибар берип сыйынатуғын еди. Суўға түкирме, суўға патас нәрсе тасласаңыз о дүньяда саған оны қайта жыйнатады, – деп қайталай беретуғын еди [АДЖ., 2020. – №1]. Демек, этнографиялық изертлеўлерде суўдың қудирети хәм кәраматы тек зардуштлик дининде ғана емес, ислам дининде де жүдә жоқары тыйымлар болғанын көремиз. Яғнай, суў муқаддес нәрсе саналып, оның күш-қудирети тән алынып, қәўип-қатердің алдын алыў кереклигин ескертип отырған.

Буннан басқа да қыз балаға тийисли тыйымлар да болып, онда суў менен байланыслы тыйымлар дыққатқа ылайық:

Кир жуўғанда, суўды артықша исирап етпе [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 526].

Шиллели үйге ыссы суў алып кирме [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 528].

Жалғыз суўға барма;

Кир жуўыўға қойған суўдан иште [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 529].

Түнде суў төкпе;

Бала пәкленген суўды аяқбасар жерге төкпе;

Тандырдан аўысқан суўды үйге әкелме [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 530].

Жоқарыдағы суўға байланысly тыйымлардан көринип турғанындай, қарақалпақлар турмысында ерте дәуірлерден баслап ата-бабаларымыз шаңарақ хәм жәмийетлик орынларда суў тиришилиқ даўамылығы ретинде ысырап етпеў, оны патасламаў, суўға патас затларды тасламаў сыяқлы үгит-нәсиятлар айтып келгени көринеди.

Жуўмақлап айтқанымызда, қарақалпақ халқының суў менен байланысly ырым хәм тыйымлары руўхый мәдениятының бир бөлеги болып, ол тек диний яки мифологиялық көз-қарасларын емес, бәлки белгили бир жәмийетте экологиялық хәм руўхый мәдениятын да сәўлелендиреди. Суўды муқаддес деп билиў – халықтың тәбият пенен тығыз байланыста жасаўға болған умтылыўын, оны асыраў хәм қәдирлеў сезимин пайда етеди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Әбдиев А. Қарақалпақ ырымлары. – Нөкис, 2014.
2. Базарбаев Ж., Хожаниязов Ғ., Базарбаев Р. Әйемги Окс дәрьясының төмениндеги зардуштлиқ дининиң излери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2007.
3. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 77-87-томлар. – Нөкис: «Илим», 2014.
4. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. Т.4. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1992.
5. Палымбетов К. Қарақалпақ халық исеним ырымлары. – Ташкент: Lesson press, 2023.
6. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2020, №1. Информатор: Қудайбергенова Дәмегүль.